

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TARIXIY-MADANIY
OBYEKTLAR VOSITASIDA MUSTAQIL VA ERKIN FIKRLASH
QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH TEHNOLOGIYASI.**

Abdullayeva Sanobar Ibadullayevnaning

Urganch davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi,.

e-mail: abdullayevasanobari@gmail.com

Telefon raqam: 91-916-75-55

Annatotsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bolalik paytidan mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanni sevish, ardoqlash, unga bòlgan mehr-muhabbat hamda, sadoqat kabi tuyg‘ularni tarixiy-madaniy obyektlar vositasida shakllantirish tehnologiyasi to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, tarixiy-madaniy obyektlar, milliy ma‘naviy g‘urur, tarbiyaning individual shakli, ma‘naviy qadriyat, pedagogik va kasbiy mahorat.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy sohada amalga oshirilayotgan keng islohotlar vatan taqdiri, xalq ravnaqi, mustaqil yurtning kelajakdagi boshqaruvchilari-yangi avlod tarbiyasiga qaratilmoqda. Yurtimizda azal-azaldan umuminsoniy va o‘zbekona qadriyatlarni, milliy urf-odat va an‘analarni ulug‘lash, ularga chuqurroq nazar tashlab kelajak avlodga yetkazish uchun e‘tibor qaratib kelingan. Mustaqil Vatanimizga har tomonlama yetuk, mukammal, axloqiy pok, yuksak ma‘naviy hislatlarga ega, iymon-e‘tiqodi butun, o‘z xalqi, o‘z ona-Vataniga fidoiy, barkamol insonlarni tarbiyalash davlat siyosatida ustuvor masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev kelajak yosh avlod tarbiyasiga katta ahamiyat berib: ”Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z

tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz deb takidlaydilar[1]. Bunda avval boshdan yosh avlodda vatanparvarlikni shakllantirish asosiy vazifa qilib belgilanadi.

Adabiyotlar tahlili

Boshlang'ich ta'limda tarixiy-madaniy obyektlar vositasida mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasini tashkil etish bo'yicha ilmiy - tadqiqot ishlari olib borilgan. Matbuotda bir qancha metodist va o'qituvchilarning maqolalari e'lon qilingan. Jumladan, professor Q.Abdullayeva, K.Qosimova, O.Safarov, S.Matchonov, B.Ma'qulova, T.Adashboyev, E.Abduvalitov, D.Shodmonqulova, X.G'ulomovalarning o'quv qo'llanmalari, metodik qo'llanmalari va maqolalari nashr etilgan [4,5,6,7,8]. Ularda kitob tanlash tamoyillari, sinfdan tashqari o'qish darslari mavzulari, yozuvchi va shoirlar bilan tashkil etiladigan uchrashuvlar, sinfdan tashqari o'qish darslarida tarixiy-ma'daniy obyektlarga tashrif buyurish, ularni tarixini o'rganish, sinfdan tashqari o'qish darslarida krossvordlar, ta'limiy o'yinlardan foydalanish masalasi ko'rib chiqilgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston o'zining mustaqilligiga erishgach, o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol tarbiyalash masalasi davlat miqyosidagi ustuvor masala etib belgilandi, bu yo'nalishda respublika Prezidentining ko'plab qarorlari, Farmonlari qabul qilinib muhim islohotlar amalga oshirildi va yanada mukammal holda davom ettirilmoqda. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash bugungi boshlang'ich ta'lim oldiga qo'yilgan muhim talablardan biridir. Chunki zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, o'quvchilarni bilim,

ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi [6].

O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish qachondan boshlanadi? degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun insonning fikrlash jarayonining shakllanish bosqichlarini bilish lozim. Insonning fikrlash jarayoni hayotni, insonlarni, ular orasidagi munosabatlarni, tabiatni sezgilar yordamida kuzatish jarayonida shakllana boradi. Bola dunyoga kelgandan boshlab hayotni, kattalar faoliyatini, tabiatdagi voqea va hodisalarni ko'rib, kuzatib, ularni o'ziga o'zlashtira boshlaydi va natijada unda tasavvurlar paydo bo'ladi, nutq shakllanadi. Shuning bilan birgalikda bola sezgilari yordamida to'plagan ma'lumotlari asosida ko'plab tasavvur boyliklariga ega bo'ladi va uni tushunishga, anglashga intiladi. Shuning uchun ularda ko'plab savollar paydo bo'ladi.

Masalan, osmonda nima bor?

Nega kecha va kunduz bo'ladi?

Qushlar nega uchadi?

Nega men kichkinaman?

Nega ranglar xilma-xil?

Nega yomg'ir, qor yog'adi?

Ular qaerdan paydo bo'ladi?

Bulut-chi? va hokazo.

Bir onaning uch yarim yashar bolasi haqida so'zlab berganlari: "Bir kun bolam menga shunday savol berdi:

-Ona nega bizning burnimiz har xil? Meniki yassi, sizniki tik, opamniki yanaboshqacha? Nima deyishni bilmasdan,

-Shunday yasashganda bolam, dedim.

- Kim yasagan, do'xtirlarmi? Ular kesib-kesib yopishtirishadimi?

- Yo'q, bolam, xudo yasagan.

- Xudo qanday yasaydi?

Xullas, bolam meni savol-javobda yengdi. Nima deb tushuntirishni bilmadim. Bolamni chalg'itishga harakat qildim. Bolam esa savol berishini to'xtatmas edi. Darhaqiqat, maktabgacha tarbiya yoshida bolalar ota-onalariga tinimsiz savollar yog'diradilar. Ana shunday paytda bolaning savollariga chidam bilan javob berish uning fikrlashiga, voqea, hodisalarni anglashiga yordam beradi, nutqining o'sishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha ba'zi ota-onalar bu savollarga befarq qaraydilar yoki javob berishni lozim topmaydilar. Uni urishib tashlaydilar. Bu esa bolaning fikrlash jarayonini susaytiradi, uni befarqlikka yo'llaydi. Hamma narsa mening uchun emas, mening bilishim shart emas deb o'ylaydi, hamma voqea va hodisalarga befarq bo'lib qoladi. Bolaning nutqi maktab ta'limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqatga kirishib kishilarning fikrini uqib olish va to'g'ri idrok qilish darajasida shakllana boradi.

U eshitgan va ko'rganlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuna oladi. O'zidagi axborotlarni muayyan tartibda bayon qila biladi, aqliy faoliyat operasialaridan o'rinli foydalanadi. (Ularni taqqoslaydi, oydinlashtiradi, guruhlariga ajratadi, haqli xulosa chiqarishga harakat qiladi). Shunday qilib unda fikrlash bosqichi paydo bo'ladi [5].

Qadim zamonlardan buyon xalqning o'z Vataniga muhabbati qo'shiqlarda, ertaklarda va sharq mutafakkirlarimizning nodir asarlarida tarannum etib kelinadi. Vatanga muhabbat tuyg'usi insonlarni har doim mehnat qahramonligiga, xalqning baxt- saodati uchun kurashga undaydi. Vatanparvarlik – tug'ma tuyg'u emas. SHuning uchun ham boshlang'ich sinflarda bu tuyg'uni tarbiyalashga muhim o'rin berilgan [6]. Vatan haqidagi boshlang'ich bilimlar bolalarda ularning hayotiy tajribalari zaminida, tevarak- atrofdagi hayot to'g'risidagi muayyan tasavvurlari asosida hosil bo'ladi. Vatan - har bir kishida o'z uyiga, tug'ilib o'sgan yurtiga, eng yaqin kishilari ota- ona, aka- uka, opa- singillariga bo'lgan munosabatida aks etadi. Bolani vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning individual shakllari asosan oilada amalga oshiriladi. U yoki bu masalada hal qiluvchi rolni oila o'ynaydi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilarning oilalari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishi, ota-onalarni bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayoniga jalb qilishi kerak. Shunday qilib, ta'lim muassasasida

vatanparvarlik ishining muvaffaqiyati o'qituvchilarning axloqiy psixologik xarakteriga, ularning psixologik, pedagogik va kasbiy tayyorgarligiga, o'z vazifalariga munosabatiga, shuningdek, o'quvchilarning ota-onalari bilan samarali hamkorlik qilish qobiliyatiga bog'liq [8].

Xulosa

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarda tarixiy-madaniy meros obyektlari vositasida o'quvchilarda mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatini rivojlantirish o'quv predmetlari mazmunida o'z aksini topadi. Tarixiy -madaniy meros obyektlari ta'lim jarayonida o'quv-tarbiya ishlarini amalga oshirishning o'ziga xos o'zgacha bir shakli bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'z o'lkasining tarixini, ajdodlari yashagan davrlarda vatanlarini qanday himoya qilganliklarini bevosita ko'rgazmali tarzda ko'z oldilarida namoyon qila oladi va o'zlarida mustaqil va erkin fikrlash qobiliyatini his qiladilar, psixologik nuqtai nazardan esa avlodlarga munosib voris bo'lish tuyg'usini esa, hissiy-emotsional holatda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda o'quv predmetlarini o'qitishda hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkillashtirishda, sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarini ko'proq tarixiy -madaniy meros obyektlari olib borish va u yerdagi ekspozitsiyalar bilan tanishtirish ta'lim sifatini ta'minlaydi hamda ta'lim mazmunini o'zlashtirish yanada samarali natijalarga erishiladi. Binobarin, ushbu ishlarni amalga oshirishda tarixiy-madaniy meros obyektlari bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalari aloqalarini mustahkamlashning didaktik asoslarini yaratish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bu muammoni hal etishda dastlab muzey va ta'lim-tarbiya maskanlari aloqadorligi yo'nalishlarini belgilash, uning asosiy tamoyillari va imkoniyatlarini aniqlash va shu asosda mazkur aloqadorlikning shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish zarurdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy-ma'naviy g'ururni shakllantirish, o'tmish madaniy va ma'naviy qadriyatlarini qadrlash va kelajakka bo'lgan ishonchni hosil qilishda tarixiy-madaniy meros obyektlarining ahamiyati juda muhimdir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-iyundagi "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 369-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi "Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" - Toshkent. Sharq. 1997-y.
3. Aliyev A. Ma'naviyat, kadriyat va badiiyat. - T.: Ma'naviyat, 2000.
4. Tursunova O. "Oilada bola tarbiyasi" Toshkent 1995-y
5. Alikulov X. Gumanistik meros va shaxs ma'naviy kamoloti. -Toshkent: Ma'naviyat, 2006.
6. O'ktamovna X.N. O'zbek romanlarida tarixiy inversiyani berish usullari va vositalari // Барқарорлик ва Етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали. –2021. – Т. 1. –No. 5. –С. 430-433.
7. O.Musurmonova. "O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish". T. 1993.
8. S.Komilova "Yoshlar tarbiyasida ilmiy merosimizning o'rni" T., "Mehnat" 2000 yil.